

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

**PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL
2018-2023**

RELATÓRIO CIENTÍFICO

JULIANA LAZZAROTTO FREITAS

A MATA ATLÂNTICA EM PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS: ANÁLISE DE DOMÍNIO

Projeto de pesquisa: Arquivos históricos e produção científica sobre a Mata Atlântica e a conservação da natureza no Brasil: organização, análise e difusão da informação

Supervisor do Projeto: Fábio Mascarenhas e Silva

Processo institucional (SEI/INMA): 01239.000055/2019-15

Modalidade de bolsa: PCI-DB

Processo do bolsista (CNPq): 302069/2021-6

Vigência: fev./2021 a jan./2022

Santa Teresa, ES
2021

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 OBJETIVOS.....	5
3 MATERIAL & MÉTODOS	6
4 RESULTADOS	8
5 DIFICULDADES ENCONTRADAS.....	10
6 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES.....	11
7 PERSPECTIVAS PARA AS PRÓXIMAS ETAPAS.....	12
8 REFERÊNCIAS	13
9 PUBLICAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS REALIZADOS NO PERÍODO DA BOLSA.....	14
9.1 Trabalhos completos publicados em Anais Congressos referentes ao Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA.....	14
9.2 Resumos expandidos publicados em Anais de Congressos referentes ao Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA	14
9.3 Artigos submetidos a periódicos científicos referentes ao Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA	14
9.4 Capítulos de livro referentes ao Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA	14
9.5 Artigos publicados no período de bolsa referentes a atividades fora do Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA	14
10 ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E POPULARIZAÇÃO CIENTÍFICA.....	15
10.1 Entrevista em jornal e revista.....	15
10.2 Apresentações/palestras	15
10.3 Gravação de podcast.....	15
10.4 Elaboração de vídeo de divulgação de artigo científico	15
11 ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DA BOLSA ...	16
11.1 Interface com grupos de pesquisa	16
11.2 Participação em Eventos	16
11.3 Participação em Projetos	16
11.4 Emissão de pareceres Ad Hoc.....	16
11.5 Convite para composição de Banca	17
ANEXO I - A Mata Atlântica na base Web of Science (1985-2019): análise bibliométrica (publicado).....	18

ANEXO II- Indicadores de coautoria nas publicações sobre a Mata Atlântica: análise bibliométrica na Web of Science (Publicado).....	20
ANEXO III - Research trends and knowledge gaps of ecological restoration in the Brazilian Atlantic Forest (no prelo).....	21
ANEXO IV- Produção científica de instituições especializadas: um estudo bibliométrico do INMA e da Mata Atlântica (publicação prevista para 2022)	22

1 INTRODUÇÃO

Com a intenção de apresentar o conhecimento científico produzido sobre o bioma Mata Atlântica em bases de dados de reconhecimento internacional, foram geradas sínteses do conhecimento sobre o referido bioma, de modo a contribuir com objetivos estratégicos do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), e com a discussão sobre as políticas direcionadas à conservação e restauração da Mata Atlântica.

Tendo o passo inicial já consolidado no primeiro plano de trabalho, com o reconhecimento da produção bibliográfica científica relacionada ao Instituto Nacional da Mata Atlântica, nova denominação do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão (MBML) busquei, por meio do cumprimento do segundo plano de trabalho, do qual decorre este relatório, constituir estratégias que permitissem a exploração do conhecimento científico sobre a Mata Atlântica, de modo a estabelecer passos iniciais para que o Instituto se constitua como um centro de referência na síntese da pesquisa sobre a Mata Atlântica, tornando-se um articulador de redes de pesquisa sobre o bioma. Utilizei, nos estudos aqui gerados, os aportes da Ciência da Informação (CI), com especial destaque aos Estudos Métricos da Informação (EMI).

Partindo do pressuposto de que a organização e a análise da produção científica bibliográfica de um domínio específico, científico e/ou institucional, é instrumento essencial para a compreensão do seu corpo de conhecimento consolidado historicamente, com tendências e padrões que configuram suas prioridades, formas de colaboração e de comunicação e podem retratar nichos ou áreas de especialidade científicas mais desenvolvidas que outras, questionei quais seriam as características da produção periódica científica sobre o bioma Mata Atlântica na base WOS (*Clarivate Analytics*), no que tange a aspectos de produção e colaboração da pesquisa. Ao evidenciar instituições e autores que produzem conhecimento sobre a Mata Atlântica, assim como suas temáticas e objetos de estudo, podemos utilizar esse conhecimento como elemento de gestão da pesquisa institucional e para a articulação de redes colaborativas de pesquisa sobre o bioma.

2 OBJETIVOS

Objetivo Geral

Reconhecer e analisar, sob a perspectiva bibliométrica, a produção periódica científica publicada sobre a Mata Atlântica a partir da década de 1990, em bases de dados indexadoras, a fim de produzir conhecimento estratégico que contribua para o direcionamento das ações internas do INMA.

Objetivos Específicos

- a) mapear as publicações científicas sobre a Mata Atlântica, no que tange a indicadores de produção e colaboração;
- b) analisar diacronicamente o domínio dessas publicações de modo a reconhecer redes temáticas e colaborativas no âmbito da Mata Atlântica;
- c) comparar o perfil da pesquisa vinculada ao INMA com o perfil da pesquisa científica desenvolvida sobre o bioma no contexto nacional e internacional;
- d) contribuir com a atualização do plano científico do INMA, de modo convergente às estratégias de desenvolvimento sustentável da Mata Atlântica;
- e) contribuir para a divulgação científica e popularização da ciência no âmbito do INMA.

3 MATERIAL & MÉTODOS

Como metodologia, utilizei os aportes da recuperação da informação em base de dados e os Estudos Métricos da Informação como base para a geração de indicadores que são contextualizados no decorrer das pesquisas geradas. Abaixo, são apresentados os procedimentos metodológicos na ordem de suas etapas de execução.

1) Definição de fontes de informação: elegi a base Web of Science (WOS- Clarivate Analytics), mais especificamente os índices que compõem a Coleção Principal da WOS, para a busca e recuperação de artigos científicos. A escolha da WOS decorre do fato de que é uma base de dados multidisciplinar de referência nas mais diversas áreas da ciência, e tem como característica especial a sua seletividade e rigor de indexação (SINGH, et al., 2021). Também utilizei a base de dados da Plataforma Lattes¹ para reconhecer e contextualizar a carreira dos pesquisadores e suas bibliografias científicas, assim como dados do Center for World University Ranking (CWUR) para evidenciar o desempenho das instituições ranqueadas como as mais produtoras no ranking Mata Atlântica. Além disso, utilizei, em pesquisa em paralelo com outras pesquisadoras do Instituto, sobre o tema da restauração do bioma, fontes de dados como o Projeto NovaMata², sobre iniciativas de restauração nacionais e a coleção do MapBiomas 5.0³ para estabelecer a cobertura de Mata Atlântica de cada estado brasileiro e a porcentagem dessa área que já foi convertida para outros usos do solo.

Definição de estratégias de busca: Elaborei estratégias de busca avançadas na base WOS, na qual localizei exaustivamente as publicações, recuperando-as e exportando-as juntamente com seus metadados a serem utilizados. Para a construção das estratégias de busca booleana levei em consideração: 1) termos utilizados para denominar o bioma pelos pesquisadores; 2) termos relacionados à restauração do bioma: restauração, recuperação, regeneração, combinados aos termos referentes ao bioma; 3) nomes dos municípios do estado do Espírito Santo combinados aos termos referentes à Mata Atlântica. Os termos foram buscados em português e em inglês.

2) Recuperação dos dados na WoS: a recuperação, seleção e exportação dos conjuntos de artigos científicos encontrados foi realizada em formato bibliométrico (extensões .txt e xls).

3) Tratamento bibliométrico: o processamento e a formatação dos dados adotou diferentes ferramentas, de acordo com as demandas de cada estudo. Utilizei as seguintes ferramentas: Microsoft VantagePoint; Microsoft Excel, Microsoft R e R Studio com o pacote Bibliometrix. A

¹ <https://lattes.cnpq.br/>

² <https://novamata.org/>

³ <https://mapbiomas.org/>

posterior padronização e limpeza dos dados foram realizadas manualmente para cada registro coletado nos *corpora* de estudo.

- 4) **Correlação de variáveis e geração de indicadores:** As variáveis pertinentes a cada contexto foram selecionadas e procedi à organização de rankings e a constituição de indicadores de produtividade e indicadores relacionais, e também de citação (no estudo da restauração).
- 5) **Representação dos dados:** Os dados foram representados no Microsoft Excel, no Vosviewer para as relações de co-ocorrência entre autores, instituições e temáticas, e a interface Biblioshiny do pacote Bibliometrix foi utilizada para a geração de gráficos e planilhas.
- 6) **Análise de conteúdo:** Para o estudo focado na Mata Atlântica do Estado do Espírito Santo, foram categorizados domínios temáticos das publicações do corpus e constituíram-se categorias de análise de conteúdo, elaboradas no decurso do processo analítico. Estão sendo identificados os objetos de estudo das publicações, os locais de pesquisa, as espécies estudadas e a análise de domínio da Mata Atlântica capixaba terá prosseguimento no próximo plano de trabalho e relacionará a produção científica com a lista de espécies ameaçadas de extinção do Estado do Espírito Santo.

4 RESULTADOS

Os produtos propostos no plano de trabalho foram cumpridos a partir das seguintes publicações: dois trabalhos publicados em Anais de Congressos e apresentados por mim, coautorados com o Dr. Fábio Mascarenhas e Silva e o Dr. Natanael Vitor Sobral, da Universidade Federal de Pernambuco, a saber: (ANEXO I – A Mata Atlântica na base Web of Science (1985-2019): análise bibliométrica, apresentado no III LATmetrics e II *Congreso Simposio Latinoamericano sobre Estudios Métricos en Ciencia y Tecnología*; ANEXO II - Indicadores de coautoria nas publicações sobre a Mata Atlântica: análise bibliométrica na Web of Science, apresentado no XXI ENANCIB- Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação). Também foi desenvolvido um capítulo de livro com a síntese dos trabalhos realizados na vigência da bolsa, em parceria com Dr. Fábio Mascarenhas e Silva (ANEXO IV- Produção científica de instituições especializadas: um estudo bibliométrico do INMA e da Mata Atlântica).

Além disso, em consonância com os propósitos do INMA e o Programa Regenera Brasil do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações, foi sistematizada a produção periódica científica sobre a restauração da Mata Atlântica na base WOS. Este estudo foi realizado em colaboração com outras pesquisadoras do INMA e com a Dra. Marinez Ferreira de Siqueira e visou associar dados bibliométricos relativos à produção científica com dados sobre iniciativas de restauração e percentuais de cobertura do bioma por estado brasileiro. O referido estudo foi submetido ao periódico *Restoration Ecology* e foi aceito com correções obrigatórias, estando em fase de resposta aos pareceristas. (ANEXO III- *Research trends and knowledge gaps of ecological restoration in the Brazilian Atlantic Forest*).

De modo a concluir os estudos desse plano e planejar aprofundamentos posteriores no conjunto de documentos levantados, vem sendo constituída uma análise de domínio da pesquisa sobre a Mata Atlântica do Estado do Espírito Santo que associará a produção periódica científica a informações extraídas de fontes que são consideradas instrumentos de gestão de políticas de conservação do bioma: as sínteses das espécies ameaçadas de extinção do estado do Espírito Santo.

As categorias de base para análise de conteúdo desse conjunto de documentos já foram estabelecidas neste plano e terão continuidade no próximo plano de trabalho.

Evidencio, aqui, como parte de resultados, a constituição de etapas metodológicas para recuperação das pesquisas sobre o bioma. A estratégia de busca booleana constituída para recuperar registros bibliográficos que abarcassem o tema Mata Atlântica é abaixo explicitada. A consulta a um biólogo do Instituto contribuiu para constituir a expressão de forma mais exaustiva.

Tabela 1: Expressões de busca

Expressão de busca (WOS-Clarivate)	Nº de Registros
(TS=("Mata Atlântica" OR "Floresta Atlântica" OR "Bosque Atlântico" OR "Atlantic Forest" OR "Atlantic Rain Forest" OR "Atlantic Tropical Forest" OR "Mata Tropical Atlântica" OR "Floresta Tropical Atlântica")) AND TIPOS DE DOCUMENTO: (Article)	9.075 documentos

Fonte: a Autora

O total de registros recuperados foi de 9.075 documentos indexados na referida base, abrangendo os anos de 1985 a 2019. Entretanto, foram excluídos os artigos de acessos antecipados e os referentes ao ano 2020 ainda incompleto no período do recorte totalizaram-se 8.667 artigos. A evolução de estudos foi mais significativa a partir da década de 2000, sendo que 90% dessa produção foi publicada a partir de 2006.

A relação entre os resultados desta pesquisa com o contexto histórico relativo ao reconhecimento da Mata Atlântica como bioma foi pouco expressiva antes da referida década e é explicitada no estudo Análise Bibliométrica da Mata Atlântica (1985-2019). As relações de coautoria observadas nos anos de maior produtividade (2016-2019) foram explicitadas no estudo "Indicadores de coautoria nas publicações sobre a Mata Atlântica: análise bibliométrica na Web of Science". Os campos de busca levantados, limpadados e padronizados estão indicados a seguir.

Tabela 2: Campos de busca mapeados

	CAMPOS MAPEADOS	TOTAL	TOTAL DE REGISTROS APÓS LIMPEZA
1	Áreas do conhecimento	27	
2	Anos da publicação	35	
3	Autores	18.692	17.806
4	Periódicos	976	
5	Instituições	4.313	3.031
6	Número de citações recebidas	181	
7	países	507	100
8	Palavras-chave	16.568	
9	Referências citadas	22.1065	

Fonte: A autora

5 DIFICULDADES ENCONTRADAS

Aponto diferentes desafios para a realização dos estudos bibliométricos propostos, entre eles a **dificuldade de definir estratégias de busca** assertivas, que abarcassem de forma exaustiva o conhecimento produzido sobre os temas trabalhados. Para superar essa dificuldade, a etapa de elaboração da estratégia demandou testes e a combinação de estratégias, bem como a leitura dos resumos dos artigos para ver o que era pertinente.

Outra dificuldade foi decorrente da **ausência de padronização de nomenclaturas** nas bases. A limpeza e padronização de nomenclaturas do volume de registros recuperado demandou trabalho minucioso e moroso.

6 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Os estudos métricos da informação têm contribuído com a visualização da evolução, do desempenho e do impacto da atividade científica em diferentes contextos científicos, e em diferentes níveis de agregação (micro, meso, macro). Além disso, esse campo tem se dedicado a buscar formas de medir e avaliar a ciência produzida, combinando diferentes fontes de dados para dar conta de contemplar as características específicas das instituições e áreas do conhecimento.

Os estudos realizados neste plano buscaram contribuir com a prospecção de parcerias e colaborações com pesquisadores e instituições-chave para a pesquisa sobre a Mata Atlântica. Além disso, sintetizam fontes de informação para o desenvolvimento de novos nichos de competência ou para a consolidação dos que já vêm sendo desenvolvidos no contexto institucional do INMA.

Os recortes temporais são necessários para a realização dos estudos bibliométricos. Embora a sua aplicação metodológica tenha especial importância nestes estudos, a efetividade dos resultados é determinada pelas características das fontes de dados, pelos seus recursos de recuperação de informação disponíveis e pela cobertura das bases. Portanto, em relação aos métodos expostos, de mapeamento e análise das publicações científicas, cabe destacar que respeitaram as características e peculiaridades das fontes de informação utilizadas.

Os exemplos de aplicação dos estudos bibliométricos contemplaram a geração de indicadores de produção e de colaboração científica. Por fim, algumas temáticas evidenciadas nos estudos realizados podem representar lacunas de conhecimento a serem preenchidas e tópicos que emergem no domínio da Mata Atlântica como a restauração do bioma.

7 PERSPECTIVAS PARA AS PRÓXIMAS ETAPAS

No próximo plano de trabalho darei prosseguimento aos estudos iniciados no plano precedente, de forma alinhada com os objetivos estratégicos do plano de ação do INMA, especialmente em relação ao objetivo de gerar sínteses do conhecimento científico sobre temas de interesse institucional. Logo, a próxima etapa visará o estudo da produção científica sobre a Mata Atlântica no Estado do Espírito Santo, a fim de contribuir com a gestão de políticas científicas e de conservação do bioma no âmbito estadual, a partir de indicadores da pesquisa regional e do estabelecimento de relações desta produção com instrumentos de gestão de políticas públicas para a conservação, como por exemplo, os livros de síntese das espécies ameaçadas de extinção do Estado do Espírito Santo (FRAGA, FORMIGONI, CHAVES, 2019; PASSAMANI, MENDES, 2007). O novo plano visa subsidiar o Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) e por extensão do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações no âmbito do Programa Regenera Brasil com informações científicas úteis para a atividade de gestão de pesquisa e direcionamentos institucionais.

8 REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Instituto Nacional da Mata Atlântica. 2021. Plano Estratégico – INMA (2021 – 2030). Santa Teresa (ES): INMA, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/rede-mcti/inma/acesso-a-informacao/institucional/planejamento-estrategico>. Acesso em 18 nov. 2021.

FREITAS, J. L.F.; SILVA, F. M.; SOBRAL, N. V. A Mata Atlântica na base Web of Science (1985-2019): análise bibliométrica. In: **Anais...** III LATmetrics e II Congreso Simposio Latinoamericano sobre Estudios Métricos en Ciencia y Tecnología. 13 a 15 set. de 2021.

FREITAS, J. L.F.; SOBRAL, N. V.; SILVA, F. M. Indicadores de coautoria nas publicações sobre a Mata Atlântica: análise bibliométrica na Web of Science. In: **Anais...** XXI Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (XXI ENANCIB). 25 a 29 out. de 2021.

SINGH, V.K., SINGH, P., KARMAKAR, M. et al. The journal coverage of Web of Science, Scopus and Dimensions: A comparative analysis. *Scientometrics* 126, 5113–5142 (2021). Doi:10.1007/s11192-021-03948-5

ZUPO, T.; FREITAS, J. L.; REIS, D. A. dos; SIQUEIRA, M. F. de. Research trends and knowledge gaps of ecological restoration in the Atlantic Forest. (Artigo submetido à avaliação na revista *Restoration Ecology*).

9 PUBLICAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS REALIZADOS NO PERÍODO DA BOLSA

9.1 Trabalhos completos publicados em Anais Congressos referentes ao Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA

FREITAS, Juliana Lazzarotto; SOBRAL, N. V.; SILVA, F. M. E. Indicadores de coautoria nas publicações sobre Mata Atlântica: análise bibliométrica na base Web of Science. In: XXI ENANCIB, 2021, Rio de Janeiro. 50 anos de Ciência da Informação no Brasil: saberes, diversidade e transformação social, 2021. v. XXI.

9.2 Resumos expandidos publicados em Anais de Congressos referentes ao Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA

FREITAS, Juliana Lazzarotto; SILVA, F. M. E. ; SOBRAL, N. V. A Mata Atlântica na base Web of Science (1985-2019): análise bibliométrica. In: LATMETRICAS 2021, 2021, Antioquia. III LATmetrics II Simposio latinoamericano sobre Estudios Metricos en Ciencia y Tecnología, 2021.

9.3 Artigos submetidos a periódicos científicos referentes ao Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA

ZUPO, T.; FREITAS, Juliana Lazzarotto; REIS, D; SIQUEIRA, M.F. Research trends and knowledge gaps of ecological restoration in the Atlantic Forest. Ecological restoration (artigo submetido e aceito com correções obrigatórias).

9.4 Capítulos de livro referentes ao Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA

FREITAS, J. L.; SILVA, F. M. Produção científica de instituições especializadas: um estudo bibliométrico do INMA e da Mata Atlântica. (Publicação prevista para 2022).

9.5 Artigos publicados no período de bolsa referentes a atividades fora do Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA

FREITAS, Juliana Lazzarotto; GRÁCIO, M. C. C.; BUFREM, L. S. Estudos Métricos da Informação na medicina: uma análise bibliométrica na base Scopus. RECCIS-Revista Eletrônica de Com. Informação & Inovação em Saúde, 2021.

10 ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E POPULARIZAÇÃO CIENTÍFICA

10.1 Entrevista em jornal e revista

FREITAS, J. L.; SILVA, F. M. E. Ciência e pesquisa no Brasil. Elos: Direitos humanos, jornalismo e formação cidadã, 22 jul. 2021. Disponível em: <https://elos.sites.uepg.br/posts/orcamento-de-ciencia-tecnologia-e-inovacoes-tem-reducao-de-58-desde-2015/>

10.2 Apresentações/palestras

FREITAS, J. L. A Mata Atlântica na base Web of Science (1985-2019): análise bibliométrica. Set. 2021. (Apresentação de Trabalho/Simpósio). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0_8X5EsUMV0&t=4s

FREITAS, J. L. Indicadores de coautoria nas publicações sobre a Mata Atlântica: análise bibliométrica na base Web of Science. Out. 2021. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mYvi_uhHOIM.

10.3 Gravação de podcast

FREITAS, J. L. Métricas e gestão da informação científica. 2021. (gravação de Podcast para Revista Atoz). Jul. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=soiVMWW86-Y>

10.4 Elaboração de vídeo de divulgação de artigo científico

FREITAS, J. L. Estudos Métricos da Informação na medicina: uma análise bibliométrica na base Scopus. Divulgação científica de pesquisa publicada na RECCIS-Revista Eletrônica de Com. Informação & Inovação em Saúde (Vídeo 1:30min).

11 ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DA BOLSA

11.1 Interface com grupos de pesquisa

Interface com o Grupo de Pesquisa Estudos Métricos da Informação (EMI) da Universidade Estadual Paulista (UNESP-Marília) por meio de participação formalizada como integrante grupo. Neste ano a participação decorreu uma publicação científica coautorada com Da Maria Cláudia Cabrini Grácio e Dra. Leilah Santiago Bufrem e um bate papo no grupo, em que apresentei o capítulo de livro intitulado “Indicadores de Colaboração científica: aspectos éticos, práticos e formas de mensuração”, coautorado pela Dra. Carla Hilário, também integrante do mesmo grupo e por mim.

11.2 Participação em Eventos

- 1) Palestra PPGCI/UNESP proferida pelo Prof. Dr. Fábio Mascarenhas e Silva (UFPE). "Estudo da produção científica de pesquisadores brasileiros das áreas da Humanidade a partir das análises bibliométricas". Julho de 2021.
- 2) Palestra promovida pelo Grupo de Pesquisa: Museologia, Ciência e Informação (UFPE), proferida pelo Prof. Dr. Fábio Mascarenhas. O produtivismo acadêmico e as suas consequências. Julho de 2021.
- 3) Evento de Extensão "Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica". Universidade Federal do Paraná - Departamento de Ciência e Gestão da Informação. Agosto de 2021.
- 4) III LATmetrics II Simposio latinoamericano sobre Estudios Metricos en Ciencia y Tecnología. (Simpósio). (setembro de 2021).
- 5) X Simbioma. Simpósio sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica. Simpósio sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica. “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: desafios e potencialidades de uma agenda para a Mata Atlântica” 18 a 21 de maio de 2021.

11.3 Participação em Projetos

Membro integrante da equipe de pesquisadores do projeto: Gestão da informação científica no contexto da ciência aberta. Chamada CNPq/MCTI/FNDCT No 18/2021. Proponente. Dra. Paula Carina de Araújo.

11.4 Emissão de pareceres Ad Hoc

- 1) Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação. 2021. (2 pareceres)
- 2) Brazilian Journal of Information Science (BRAJIS). 2021. (1 parecer)

- 3) Revista Em Questão. 2021. (1 parecer)
- 4) IRIS - Revista de Informação, Memória e Tecnologia. 2021. (1 parecer)
- 5) Reccis: Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde. 2021. (1 parecer).
- 6) Scientometrics. 2021. (1 parecer)
- 7) Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Ciência da Informação (XXI ENANCIB). 2021. (1 parecer)

11.5 Convite para composição de Banca

Convite para membro suplente da banca de Tatyane Lúcia Cruz. Influências intelectuais na Ciência da Informação no Brasil: um estudo a partir dos bolsistas de produtividade da área. Exame de qualificação. (Mestrado em Ciência da Informação). Universidade Federal de Pernambuco. Agosto 2021. (Orientador: Fabio Mascarenhas e Silva; Coorientadora: Leilah Santiago Bufrem).

ANEXO I - A Mata Atlântica na base Web of Science (1985-2019): análise bibliométrica (publicado)

A MATA ATLÂNTICA NA BASE WEB OF SCIENCE (1985-2019): ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA

Juliana Lazzarotto Freitas, Fábio Mascarenhas e Silva y Natanael Vitor Sobral

LATMETRICS

Resumo: Reconhecer como se configura a produção periódica científica sobre o bioma Mata Atlântica, registrada em base de dados de visibilidade internacional, é atividade importante para contribuir com a formulação de ações estratégicas que visam a conservação do bioma. Este estudo caracterizou, sob a perspectiva bibliométrica, o corpo de artigos científicos sobre a Mata Atlântica até o ano de 2019, valendo-se de dados da base Web of Science (WoS). Identificou 8.667 artigos científicos relativos ao tema na base WoS, de 1985 a 2019, gerando indicadores de produção voltados às áreas de pesquisa, periódicos, temáticas e colaboração entre países. As ferramentas utilizadas para tratamento dos registros bibliográficos e visualização gráfica foram: software VantagePoint versão 5.0., Microsoft Excel® e software VOSviewer (Van Eck & Waltman, 2009). Observou-se um contínuo crescimento da produção, com saltos nos anos de 1997 e 2007, que coadunam com a realização do Primeiro Workshop Ciência, Conservação e Política sobre a Mata Atlântica”, em 1996, (CNRBMA, 1999) e com a sanção e regulamentação da Lei da Mata Atlântica, Lei nº 11.428 (2006). Destacou-se o predomínio das publicações sobre Plant e Animal Science (89%). Cabe ressaltar a escassez de estudos relacionados à dimensão histórica, social e política da conservação da Mata Atlântica. Outro fator que corrobora para este dado, é a menor representatividade das ciências humanas e sociais nas bases de dados científicas comerciais internacionais, distorção que vem sendo corrigida ao longo da história. Temas como a restauração do bioma, os serviços ecossistêmicos e as mudanças climáticas, que surgem pouco expressivas como palavras-chave, podem representar lacunas de conhecimento e tópicos emergentes nas pesquisas atuais sobre o domínio da Mata Atlântica. Evidenciaram-se as revistas científicas Biological Conservation e Forest Ecology and Management como as publicadoras que apresentam maior quantidade de artigos e, ao mesmo tempo, estão no primeiro quartil com um elevado Fator de Impacto (IF), dado pelo JCR da Clarivate Analytics. As publicações em colaboração internacional representam 29%, demonstrando expressiva visibilidade internacional da produção. Outros 71% decorrem de pesquisas exclusivamente brasileiras.

Pôster

* III Latmetrics * II Simpósio latino-americano sobre Estudios Métricos em Ciencia y Tecnologia – 2021- virtual- 13 al 15 de septiembre

(5) Métricas da produção científica na América Latina

A Mata Atlântica na base Web of Science (1985-2019): análise bibliométrica

INTRODUÇÃO

Caracterizou, sob a perspectiva bibliométrica, a produção científica publicada sobre o bioma Mata Atlântica até o ano de 2019, valendo-se de dados da base Web of Science (WoS).

METODOLOGIA

Identificou 8.667 artigos científicos relativo sobre o tema na base WoS, de 1985 a 2019, gerando indicadores de produção voltados às áreas de pesquisa, periódicos, temáticas e colaboração entre países. As ferramentas utilizadas para tratamento dos registros bibliográficos e visualização gráfica foram: software VantagePoint versão 5.0., Microsoft Excel® e software VOSviewer (Van Eck & Waltman, 2009).

RESULTADOS

Observou-se um contínuo crescimento da produção, com saltos nos anos de 1997 e 2007, que coadunam com a realização do Primeiro Workshop Ciência, Conservação e Política sobre a Mata Atlântica* (1996) e com a sanção e regulamentação da Lei da Mata Atlântica (2006).

Destacou-se o predomínio das publicações sobre Plant and Animal Science (89%). Cabe ressaltar a escassez de estudos relacionados à dimensão histórica, social e política da conservação da Mata Atlântica. Outro fator que corrobora para este dado é a menor representatividade das Ciências Humanas e Sociais nas bases de dados científicas comerciais internacionais, distorção que vem sendo corrigida ao longo da história.

Evidenciaram-se as revistas científicas *Biological Conservation* e *Forest Ecology and Management* como as publicadoras que apresentam maior quantidade de artigos e, ao mesmo tempo, estão no primeiro quartil com um elevado Fator de Impacto (IF).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O reconhecimento do perfil da produção científica sobre o bioma é importante para subsidiar ações estratégicas visando o planejamento de políticas públicas para a conservação da Mata Atlântica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Ação para a Mata Atlântica. Brasília, 2006. Disponível em: http://www.mma.gov.br/images/stories/plan_nacional_mata_atlantica.pdf. Acesso em: 10 de maio de 2021.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Ação para a Mata Atlântica. Brasília, 2006. Disponível em: http://www.mma.gov.br/images/stories/plan_nacional_mata_atlantica.pdf. Acesso em: 10 de maio de 2021.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Ação para a Mata Atlântica. Brasília, 2006. Disponível em: http://www.mma.gov.br/images/stories/plan_nacional_mata_atlantica.pdf. Acesso em: 10 de maio de 2021.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Ação para a Mata Atlântica. Brasília, 2006. Disponível em: http://www.mma.gov.br/images/stories/plan_nacional_mata_atlantica.pdf. Acesso em: 10 de maio de 2021.

RESULTADOS

Figura 1: Tipos de colaboração por área (2018-2019).

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Figura 2: Conexão entre os clusters-chave

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

As publicações em colaboração internacional representam 29%, demonstrando expressiva visibilidade internacional da produção. Outros 71% decorrem de pesquisas exclusivamente brasileiras.

Temas como a restauração do bioma, os serviços ecossistêmicos e as mudanças climáticas, que surgem tímidas como palavras-chave, podem representar lacunas de conhecimento e tópicos emergentes na pesquisa atuais sobre o domínio da Mata Atlântica.

ANEXO II- Indicadores de coautoria nas publicações sobre a Mata Atlântica: análise bibliométrica na Web of Science (Publicado)

CO-AUTHORSHIP INDICATORS IN PUBLICATIONS ON THE ATLANTIC FOREST: BIBLIOMETRIC ANALYSIS IN THE WEB OF SCIENCE

Juliana Lazzarotto Freitas - Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), Santa Teresa, ES.
Natanael Vitor Sobral - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, PE.
Fábio Mascarenhas e Silva – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, PE.

MODALIDADE: TRABALHO COMPLETO

Resumo: Objetiva reconhecer como se configuram as relações colaborativas da pesquisa sobre a Mata Atlântica, registradas na Web of Science, no período de 2016 a 2019. Justifica-se este estudo pela demanda de compreensão das características da comunicação científica neste domínio e de suas relações colaborativas, a fim de subsidiar ações estratégicas direcionadas à conservação da Mata Atlântica, dentro dos aportes possíveis dos Estudos Métricos da Informação ao tema. Os procedimentos metodológicos envolveram as seguintes etapas: 1) Recuperação da informação na Web of Science. Com isto, 3.552 registros foram recuperados e baixados em formato bibliométrico; 2) Processamento dos dados, fazendo-se uso de rotinas de mineração de textos, o que implicou na limpeza dos dados, cruzamentos e elaboração de matrizes; 3) Representação dos dados, valendo-se das ferramentas Microsoft Excel® e VOSviewer com o intuito de evidenciar os achados. Os principais resultados expressam: as redes de colaboração institucional, com destaque para as interações entre organizações de uma mesma região, e as redes de autores, distinguindo-se a presença dos pesquisadores bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq. Observa-se participação equilibrada de autores brasileiros e estrangeiros ao longo dos anos, por meio da análise das coautorias, apontando o interesse de pesquisadores estrangeiros no tema. Por fim, conclui-se que a aplicação de métricas às publicações científicas sobre a Mata Atlântica contribui com o reconhecimento de potenciais parcerias que podem ser estabelecidas entre pesquisadores e instituições-chave na pesquisa sobre o bioma.

Palavras-Chave: Colaboração Científica. Coautoria. Mata Atlântica.

ANEXO III - Research trends and knowledge gaps of ecological restoration in the Brazilian Atlantic Forest (no prelo)

Running head: Research on restoration in the Atlantic forest

Talita Zupo¹, Juliana Lazzarotto Freitas¹, Deyse Almeida dos Reis¹, Marinez Ferreira de Siqueira^{1,2}

¹Programa de Capacitação Institucional (PCI), Instituto Nacional Mata Atlântica, Av. José Ruschi, Nº 4, CEP: 29.650-000, Santa Teresa – ES – Brazil.

²Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rua Pacheco Leão 915, Jardim Botânico, CEP: 22460-030, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.

Corresponding author: T. Zupo

E-mail address: talita.zupo@gmail.com

Author contributions: JLF conceived the research idea; TZ, MS refined the research idea; TZ, JLF, DR analyzed the data; TZ, JLF, DR reviewed the literature; TZ, JLF, DR wrote the manuscript. All authors discussed the results and commented on the manuscript.

Abstract

Given the current global crisis, restoring degraded ecosystems is fundamental to mitigate climate change, maintain biodiversity and human well-being. The Atlantic Forest is one of the richest tropical ecosystems and a restoration hotspot; however, only around 8% of the biome has been restored so far. We performed a bibliometric analysis of ecological restoration in the Brazilian Atlantic Forest to identify research trends and knowledge gaps that could ultimately impact scientific policies. In addition, we analyzed the geographic distribution of bibliometric data with mapped information on restoration and deforestation of regions in which the Atlantic Forest occurs to identify where the greatest deforestation has occurred and where research and restoration initiatives are most deficient, which could ultimately impact scientific and/or environmental policies. We analyzed 932 articles published between 1990 and 2020 from the WoS core collection database. Research and restoration initiatives are unevenly distributed throughout the biome, and very little has been recovered across all regions. The most productive institutions are from southeastern Brazil, with 60% of the publications on restoration of the Atlantic Forest. Ecosystem services emerged as a motor theme after 2010, growing mainly after 2018. However, we found that research on species functional traits within restoration of the Brazilian AF is still incipient, with only 12 studies all published after 2013. This knowledge gap should be further studied as it could be fundamental for restoring a biome with continental dimensions. Nonetheless, we stress the importance of local and regional-scale restoration studies given the variation in climate, species pool, and land-use history throughout the biome. We propose this be achieved with a wider collaboration network to overcome barriers that prevent knowledge exchange, as this is key for restoration to flourish across all regions.

Keywords: Bibliometric analysis, Deforestation, Ecosystem services, Forest restoration, Functional traits, Natural regeneration, Restoration policies, Scientific collaboration networks.

ANEXO IV- Produção científica de instituições especializadas: um estudo bibliométrico do INMA e da Mata Atlântica (publicação prevista para 2022)

Juliana Lazzarotto Freitas, Fábio Mascarenhas e Silva

Resumo: Este capítulo apresenta os estudos bibliométricos como recurso para a geração de indicadores de atividade científica no âmbito de instituições especializadas como o INMA. Traz uma análise diacrônica das publicações do INMA e do que há publicado sobre bioma Mata Atlântica, a fim de prover informações que possam ser úteis ao planejamento e gestão da pesquisa do INMA. Mapeia os registros da produção científica institucional e as publicações sobre a Mata Atlântica em fontes de informação como as bases: Scopus, Web of Science e Lattes do CNPq. Analisa os dados de uma perspectiva bibliométrica, gerando indicadores de produção, de colaboração e de citação para o corpo de conhecimento mapeado. Os resultados mostram o perfil de pesquisa do INMA, as redes colaborativas constituídas no domínio institucional, a visibilidade e o impacto destas pesquisas na ciência. Além disso, exhibe indicadores que mostram a distribuição da produção científica sobre a Mata Atlântica ao longo de 35 anos, as temáticas mais recorrentes, os pesquisadores-chave na produção de conhecimento sobre o tema, suas instituições de afiliação, as relações colaborativas que estes autores estabelecem, os canais de informação utilizados por eles, as parcerias nacionais e internacionais e como se distribuem ao longo do tempo. Por fim, os estudos bibliométricos vêm sendo aplicados em diferentes áreas do conhecimento para subsidiar a melhor distribuição de recursos financeiros, estabelecer prioridades de pesquisa, fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico em temáticas pouco exploradas, dando assim, suporte às tomadas de decisão no âmbito das políticas científicas.